

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

Бобожонов Ровшан Турсинович. Старший

преподаватель Джизакского политехнического института.

Республика Узбекистан.

tel: +998 (99) 5939670

e-mail: bobojonov.ravshan70@mail.ru

АННОТАЦИЯ В данной статье представлена информация об увеличении количества большегрузных автомобилей на автомобильных дорогах, их разрушительный влияния на дорожное покрытие и способах решения этих проблем.

Ключевые слова: удобство и безопасности, автомобильные дороги общего пользования, нагрузка на ось, износ дорожных одежд, недоремонт, разрушения автомобильных дорог, технические характеристики и расчетная нагрузка.

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada hozirgi kunda avtomobil yo'llarida og'ir yuk tashuvchi transport vositalarining ko'payib, ularning yo'l qoplamasiga salbiy ta'sirlari va bu muammolarni echish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: qulaylik va xavfsizlik, umumiy foydalanishdagi yo'llar, o'qga tushuvchi yuk, yo'l qoplamalarining eskirishi, yo'llarning buzilishi, texnik tavsiflari va hisobiy yuklamalar.

ANNOTATION This article provides information about the increase in the number of heavy vehicles on roads, their destructive impact on the road surface and ways to solve these problems.

Keywords: convenience and safety, public roads, axle load, wear of road surfaces, under-repair, destruction of roads, technical characteristics and design load.

ВВЕДЕНИЕ. Сети автомобильных дорог Республики Узбекистан обеспечивают движение около 2,6 млн. транспортных средств, при плотности дорожной сети 411,3 км/1000 км². Показатель плотности сети по территории

республики разнообразны, в пределах от 67,6÷2982,1 км/1000 км². Процент автомобильных дорог с капитальным типом покрытий в регионах республики составляет от 13 до 55 %, а также с твердым покрытием от 39 до 77 % от протяженности сети дорог. Обеспечение удобства и безопасности, а также комфортабельности движения на автомобильных дорогах зависит от качества и надежности дорожной сети. В настоящее время общая протяженность сети автомобильных дорог Республики Узбекистан составляет 184020 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования - 42695 км, внутрихозяйственные дороги – 116560 км, ведомственные дороги – 24745 км [5].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Научные исследования по причинам разрушения дорожного покрытия проводились следующими учеными: Бабков В.Ф, Андреев О.В, Сильяновым В.В., Корчагиным В.А., Лобановым Е.М., Домке Э.Р., Столяровым В.В., Новиковым А.Н. и др. В исследованиях Сильянова В.В. были разработаны модели, учитывающие влияние дорог и дорожных условий на параметры транспортного потока. В исследованиях Столяров В.В., Щеголевой Н.В. была разработана модель транспортного потока, позволяющая последовательно определять в зависимости от дорожных условий, состава движения и допустимого риска возникновения ДТП, скорость и плотность движения транспортного потока [8].

Исследования данного вида являются основными в процессе эксплуатации автомобильных дорог. Результаты исследований используются не только для текущей оценки состояния дорожного покрытия, но также и для создания и ведения паспортизации дорог, что позволяет видеть динамику состояния дорожного покрытия. Поэтому исследования должны производиться при завершении работ строительных работ дорожного полотна и периодически обновлять весь срок эксплуатации автомобильных

дорог. Данная изучения позволит объективно и своевременно выявить разрушения дорожного покрытия на ранних стадиях, что в итоге приведет к существенной экономии финансовых средств на капитальном ремонте дорожного полотна.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Результаты расчета доказывают, что на автомобильных дорогах, предназначенных на осевую нагрузку от 60 кН до 100 кН, происходит перенапряжение дорожной одежды. На таких автомобильных дорогах фактическая осевая нагрузка от автомобилей HOWO SINOTRUK и FOTON AUMAN почти 62 раз больше расчетного (см. табл. 4). Из-за недостаточной прочности существующей дорожной одежды и несущей способности старых мостов, на автомобильных дорогах и внутрихозяйственных дорогах происходит износ и разрушение дорожной одежды и конструкции в целом. Решение сложившейся проблемы требует **повышенных объемов работ по ремонту и содержанию, реконструкции автомобильных дорог, и до решения проблемы необходимо ограничивать движения грузовых автомобилей, у которых осевые нагрузки превышают расчетных [6].** Для этого необходимо подготовить нормативной документации по ограничению движения для сохранности автомобильных дорог. Следовательно, документ обеспечивающие сохранности дорог при высоких температурах наружного воздуха и покрытия дороги.

ОБСУЖДЕНИЕ. Существующая дорожная сеть Республики Узбекистан была спроектирована и построена по нормам [1] до 2007 года. По этим старым нормам осевая нагрузка была подразделена на две группы:

- нагрузка на ось 100 кН для дорог I-III категорий, имеющих капитальные или облегченные типы одежд;
- нагрузка на ось 60 кН для дорог IV-V категорий.

Главный недостаток сложившейся дорожной сети - наличие недостаточно прочной одежды на значительном протяжении дорог и

низкая несущая способность многих старых мостов. Это объясняется тем, что дорожные одежды, рассчитанные на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 100 кН, многие годы строили только на дорогах I и II категорий, а в 70-х годах и на дорогах III категории. На дорогах IV и V категорий строили одежды с расчетом пропуска автомобилей с осевой нагрузкой до 60 кН и по республике такие дороги составляют около 64 % протяженности дорог общего пользования. До сегодняшнего дня в основном автомобильные дороги местного значения и внутрихозяйственные дороги остаются по старым нормам и не были реконструированы. Существенное влияние на износ дорожных одежд оказывает превышение фактических осевых нагрузок автомобилей над расчетными, которое происходит в настоящее время на сети автомобильных дорог и намечается на перспективу [7].

Такое явление приведет к быстрому износу и разрушению автомобильных дорог. По данным [2] эквивалентный коэффициент износа дорожных одежд под воздействием автомобилей с различной осевой нагрузкой, по сравнению с давлением на ось 60 кН:

Осевая нагрузка, кН . . .	60	80	100	
130				
Эквивалентный коэффициент износа	1	1,6	2,9	6

Сегодня дорожная сеть сильно перегружена, быстро изнашивается и требует повышенных объемов работ по ремонту и содержанию дорог. По данным [5] «недоремонт» составляет 76 % от общей сети дорог. В настоящее время на автомобильных дорогах, которые по существу остаются для пропуска автомобилей с осевой нагрузкой до 100 кН и с осевой нагрузкой до 60 кН и на некоторых внутрихозяйственных дорогах наблюдается движение большегрузных автомобилей с осевой нагрузкой более 130 кН. Проведенные исследования по состоянию транспортного

потока на автомобильных дорогах общего пользования и внутрихозяйственных дорогах показывают, что в составе транспортного потока имеются, такие автомобили-самосвалы, как HOWO SINOTRUK (рис. 1) и FOTON AUMAN (рис. 2) Китайского производства.

Рис. 1. Автомобиль-самосвал: HOWO SINOTRUK

Рис. 2. Автомобиль-самосвал: FOTON AUMAN

Осевая нагрузка на таких автомобилях намного больше, чем расчетная (осевая нагрузка от 100 до 130 кН), и это является причиной разрушения дорожных одежд и конструкции, в целом на автомобильных дорогах общего пользования и внутрихозяйственных дорогах (рис. 3).

Рис.3. Виды разрушения автомобильных дорог от воздействия транспортных нагрузок и погодно-климатических факторов

В 2007-2008 годах переработаны старые нормативные документы [1, 3, 4] и принята для проектирования автомобильных дорог расчетная нагрузка на ось 100-130 кН. По переработанному ШНК 2.05.02-2007

«Автомобильные дороги», при проектировании дорожных одежд в качестве расчетных принимаем нагрузки, соответствующие предельным нагрузкам на ось расчетного двухосного автомобиля. Если в задании на проектирование расчетная нагрузка не оговорена специально, за расчетную принимаем нагрузку, соответствующую расчетному автомобилю группы А (табл.1) [4].

Таблица 1

Группа расчетной нагрузки	Нормативная статическая нагрузка на ось, kN	Нормативная статическая нагрузка на поверхность покрытия от колеса расчетного автомобиля, $Q_{расч}$, kN	Расчетные параметры нагрузки	
			P, МПа	D, см
A^1	100	50	0,60	37/33
A^2	130	65	0,60	42/37

Примечание: В числителе - для движущегося колеса, в знаменателе - для неподвижного.

A^2 – для дорог I и II категории, A^1 – для дорог III-IV категории

На основе табл. 1 определяем значение коэффициента приведения к расчетному автомобилю и расчетную приведенную интенсивность движения.

Значение суммарного коэффициента приведения определяют по формуле [4]:

$$S_{m_{сум}} = \sum_1^n S_n \quad (1)$$

где n - число осей у данного транспортного средства, для приведения которого к расчетной нагрузке определяется коэффициент $S_{m_{сум}}$;

S_n - коэффициент приведения номинальной динамической нагрузки от колеса каждой из n осей транспортного средства к расчетной динамической нагрузке.

Коэффициенты приведения нагрузок S_n определяют по формуле [4]:

$$S_n = \left(\frac{Q_{\text{дн}}}{Q_{\text{расч}}} \right)^\beta \quad (2)$$

где $Q_{\text{дн}}$ - номинальная динамическая нагрузка от колеса на покрытие;

$Q_{\text{расч}}$ - расчетная динамическая нагрузка от колеса на покрытие;

β - показатель степени, принимаемый равным: 4,4 - для капитальных дорожных одежд; 3,0 - для облегченных дорожных одежд; 2,0 - для переходных дорожных одежд.

Номинальная динамическая нагрузка $Q_{\text{дн}}$ определяется по паспортным данным транспортного средства, с учетом распределения статических нагрузок на каждую ось [5]:

$$Q_{\text{дн}} = K_{\text{дин}} \cdot Q_n \quad (3)$$

где $K_{\text{дин}}$ - динамический коэффициент, принимаемый равным 1,3;

Q_n - номинальная статическая нагрузка на колесо данной оси.

При определении расчетного значения номинальной статической нагрузки для многоосных автомобилей, фактическую номинальную нагрузку на колесо, определяемую по паспортным данным, следует умножить на коэффициент K_c , вычисляемый по формуле [4]:

$$K_c = a - b\sqrt{B_m - c} \quad (4)$$

где B_m - расстояние в метрах между крайними осями автотранспортного средства; a, b, c - параметры, определяемые в зависимости от капитальности дорожной одежды и числа осей тележки по таблице 2 [4].

Таблица 2.

Тележки	a	b	c
---------	---	---	---

Двухосные	1,7/1,52	0,43/0,36	0,5/0,5
Трехосные	2,0/1,60	0,46/0,28	1,0/1,0
<i>Примечание. В числителе - для капитальных и облегченных типов дорожных одежд, в знаменателе - для переходных.</i>			

Суммарный коэффициент приведения определяет в следующей последовательности [4]:

- назначают расчетную нагрузку и определяют ее параметры: $Q_{расч}$, P и D ; для каждой марки автомобилей в составе перспективного движения, по паспортным данным устанавливают величину номинальной статической нагрузки на колесо, для всех осей транспортного средства Q_n ; умножив полученные значения Q_n и расчетную нагрузку $Q_{расч}$, на динамический коэффициент, находят величины номинальных динамических нагрузок $Q_{дн}$ от колеса для каждой оси и величину расчетной динамической нагрузки $Q_{драсч}$; по формуле (2) вычисляют коэффициент приведения номинальной нагрузки от колеса каждой из осей S_n к расчетной; по формуле (1) вычисляют суммарный коэффициент приведения нагрузки от рассматриваемого типа автомобиля к расчетной нагрузке.

Выше приведенными формулами и методиками определяем суммарный коэффициент приведения для автомобилей марки HOWO SINOTRUK и FOTON AUMAN. Результаты расчета суммарного коэффициента приведения указаны в следующей таблице:

Таблица 3

Марка и модель автомобиля	Суммарный коэффициент приведения $S_{m\text{ сум}}$ в зависимости от типа дорожной одежды при расчетной нагрузке					
	A ₁ (100 kN)			A ₂ (130 kN)		
	1	2	3	1	2	3

FOTON AUMAN BJ3253DLPJB-S4	11,58	5,72	3,19	3,65	2,61	1,89
FOTON AUMAN BJ3311DMPJC-S	43,84	16,41	7,28	13,82	7,47	4,31
HOWO SINOTRUK ZZ3257M3847W	15,08	6,85	3,59	4,75	3,12	2,13
HOWO SINOTRUK ZZ3317N3567W	61,91	20,77	8,52	19,52	9,45	5,04

Примечания: 1-для усовершенствованных капитальных покрытий; 2- для усовершенствованных облегченных покрытий. 3-для переходных и низших покрытий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1. Результаты расчета доказывают, что на автомобильных дорогах, предназначенных на осевую нагрузку от 60 кН до 100 кН, происходит перенапряжение дорожной одежды. Защитные и удерживающие сооружения, применяемые при возведении земляного полотна, следует проектировать индивидуально на основе специальных нормативных документов. При этом необходимо учитывать условия их строительства и эксплуатации.

2. Конструкцию дорожной одежды и вид покрытия следует принимать исходя из транспортно - эксплуатационных требований и категории проектируемой дороги с учетом интенсивности движения и состава автотранспортных средств, климатических и грунтовогидрологических условий, санитарно - гигиенических требований, а также обеспеченности района строительства дороги местными строительными материалами. Общая толщина дорожной одежды и толщины отдельных слоев должны обеспечивать прочность и морозоустойчивость всей конструкции [9].

3. При расчете дорожных одежд на прочность следует учитывать перспективную интенсивность движения автомобилей различных марок в двух направлениях, которую следует приводить к эквивалентной интенсивности воздействия расчетной нагрузки на одну наиболее загруженную полосу проезжей части. Асфальтобетонное покрытие и цементобетонное основание по условию прочности следует рассчитывать для наиболее неблагоприятного периода года - жарких летних месяцев, когда модуль упругости асфальтобетона минимальный.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. **СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».**
2. Васильев А.П. Справочник. Ремонт и содержание автомобильных дорог. М.: Транспорт, 1989 г. 287 стр.
3. ВСН 46-83. Инструкция по расчету нежестких дорожных одежд. Минавтодор, М.: Транспорт, 1984 г.
4. МКН 46-2008. Инструкция по расчету нежестких дорожных одежд. Ташкент, АДНИИ, 2009 г.
5. Бобожонов Р.Т. и др. Разработка состава высокопрочного, качественного асфальтобетона //Молодой ученый. - 2015. - №. 3. - С. 97-100.
6. Зафаров О.З., Бобожонов Р.Т., Мардиев А. Мухандис-геологик қидирув ишларини ташкил этиш //Science and Education. - 2022. - Т. 3. - №. 2. - С. 320-327.
7. Бобожонов Р.Т., Турсунов З.Р. Шум транспортного средства как показатель сцепления поверхности дорожного покрытия. - 2023.
8. Бобожонов Р.Т., Муртазаев Б.А. Прогнозирование ежегодных объёмов восстановительных работ на дорогах //Science and Education. - 2022. - Т. 3. - №. 11. - С. 548-557.

9. Бобожонов Р.Т. Автомобиль йўллари пойи кўтармаларини ён заҳидадаги грунтлардан куриш технологик жараёнлари ҳисоби // меъморчилик ва курилиш муаммолари. - 2019. - с. 85.
10. B.N.Gapparov, NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2024 yil. 2-son, 795-799 betlar.
11. B.N.Gapparov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2022 yil. 3-son, 664-668 betlar.
12. B.N.Gapparov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2022 yil. 4-son, 609-612 betlar.
13. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.
14. Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.
15. Gapparov B.N. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.
16. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1
17. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. Т. 2432. - №. 1.
18. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.